

MANUAL EDUCATIVO

RECEITAS SEM DESPERDÍCIO

Para professores, alunos e comunidade local

Rosana Zeitune
Kátia Eliane Santos Avela

Manual Educativo: Receitas Sem Desperdício - Para professores,
alunos e comunidade local.

Produto resultante da Dissertação do Mestrado em Desenvolvimento
Local Centro Universitário Augusto Motta - UNISUAM

Autores:

Rosana Zeitune

Kátia Eliane Santos Avelar

Permitida a reprodução desde que citada a fonte.

Queridos professores,

Assim como vocês, acredito no poder transformador da educação e sei também como é desafiador o dia a dia de sala de aula. Pensando nisso, resolvi compartilhar com vocês uma prática exitosa, que apresenta resultados surpreendentes na formação de jovens conectados com a sustentabilidade e engajados na construção de um futuro melhor para o nosso planeta.

O manual educativo “Receitas Sem Desperdício” traz a tona a questão do desperdício dos alimentos, sugestões de filmes, receitas e propostas de atividades que podem despertar em nossos alunos o protagonismo com relação ao Aproveitamento Integral de Alimentos.

Bom Trabalho!

Sumário

1. Introdução	4
2. Embasamento Teórico	5
3. Como Aproveitar	7
4. Sugestões de Receitas	9
5. Dicas de filmes, séries e documentários	13
6. Como desenvolver o projeto?	18
7. Agenda 2030	21
8. Sites e Redes Sociais	21
9. Mais alguns fatos	22
10. Referências	23

APRESENTAÇÃO

Diante dos elevados índices de desperdício de alimento e do aumento significativo na produção do lixo orgânico, se faz necessário criar estratégias e ferramentas para minimizar este problema ambiental que traz grande preocupação para a sociedade mundial. Nesse contexto, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) regulamentada pela Lei nº 12.305/10 (BRASIL, 2010), que organiza a forma com que o país lida com o lixo, assim como a Agenda 2030 com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) – vem colocando luz nessas questões.

Meta 12.3 Nações Unidas

Até 2030, reduzir pela metade o desperdício de alimentos per capita mundial, nos níveis de varejo e do consumidor, e reduzir as perdas de alimentos ao longo das cadeias de produção e abastecimento, incluindo as perdas pós-colheita.

Meta 12.5 Nações Unidas

Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso.

Desenvolver o consumo consciente e o protagonismo em ações ambientais relevantes, devem ser princípios perseguidos pelas escolas públicas e privadas, sendo este o lócus de transformações individuais e coletivas. Para isso, recomenda-se que as propostas pedagógicas ultrapassem os muros da escola, promovendo o engajamento da comunidade local no processo educativo, para que se estabeleçam mudanças de hábitos uniformes em cada núcleo familiar. Sendo assim, o Manual Educativo "Receitas sem Desperdício", pretende convidar professores e seus alunos para uma experiência deliciosamente desafiadora que envolve a consciência ambiental dessa e de futuras gerações.

EMBASAMENTO TEÓRICO

O aumento populacional expressivo no nosso planeta e as ações antrópicas são evidências a serem discutidas e repensadas a cada geração. O advento da Revolução Industrial e suas tecnologias trouxeram vários benefícios para a sociedade mundial, entre eles o aumento na produção de alimentos, e a livre circulação de gêneros alimentícios durante todo o ano. Entretanto, os novos hábitos de consumo deflagraram severas consequências socioambientais e para a saúde humana.

O crescente número de habitantes requer uma demanda de recursos para sua sobrevivência, entre eles água e nutrientes, além de energia e saneamento básico. Diante dos hábitos de consumo da sociedade moderna destaca-se como fator de preocupação e mobilização mundial a questão do desperdício de alimentos e o elevado volume de resíduos sólidos produzidos. Dados da FAO apontam que 1,3 bilhão de toneladas de alimentos é jogado fora por ano (FAO, 2021).

Além dos prejuízos econômicos, este índice poderia garantir um cenário mais promissor ao que se refere à segurança alimentar e nutricional da população. O desperdício de alimentos também proporciona graves consequências negativas ao meio ambiente devido a forma inadequada que os resíduos orgânicos são descartados. Grande parte deles são conduzidos aos aterros e lixões que, em contato com o solo atraindo vetores de doença, gera odor desagradável em virtude da putrefação da matéria orgânica e acarreta a formação do chorume. O chorume é um líquido escuro de composição físico-química variada que infiltra no solo e contamina os lençóis freáticos atingindo mananciais naturais (EMBRAPA, 2017).

Os resíduos orgânicos descartados diariamente incluem cascas, folhas, talos e sementes de frutas e hortaliças, assim como as sobras de comida. Tais elementos poderiam estar sendo utilizados integralmente ou na criação de novas receitas, contribuindo com o consumo de partes do alimento de grande valor nutricional, além de promover uma diminuição significativa no volume de resíduos gerados e melhoria da economia doméstica (EMBRAPA, 2017).

Sendo assim, se faz necessário inserir a escola neste contexto, como ferramenta transformadora da sociedade na perspectivas de contribuir com soluções para minimizar esses problemas. O tema “desperdício de alimento”, nesse momento histórico da sociedade contemporânea em que se discute questões relevantes como desmatamento, mudanças climáticas, a excessiva produção de lixo entre outros, exige de cada indivíduo e da escola, novas formas de agir e pensar. Assim, o Manual “Receitas sem Desperdício” acredita no aproveitamento integral dos alimentos como ferramenta para construção de uma sociedade mais sustentável.

COMO APROVEITAR

A forma de uso de cada uma das partes - ditas como "descartes" - são variadas. Deve-se levar em conta a textura de cada uma delas para definir o melhor preparo. Algumas aplicações sugeridas são:

- Abóbora: além da polpa, aproveitam-se casca e semente. Da casca, podem ser feitos chips e, ainda, aproveitá-la em receitas. As sementes viram ótimo tira-gosto quando secas e salgadas.
- Agrião: os talos podem ser utilizados em patês, refogados, recheios de torta e até sopa.
- Alho-poró: é 100% aproveitável. Com a parte verde-escuro podem ser feitos caldos ou bolinhos. Já a raiz, frita, permite ser usada na finalização de risotos.
- Batata: a casca se transforma em salgadinho quando seca no forno e, depois, salgada.
- Brócolis: além de refogados, os talos podem ser aproveitados em bolinhos, patês, recheios de torta e sopas.
- Cebola: a casca rende um caldo de sabor e cores incríveis.
- Cenoura: a rama da cenoura pode virar um delicioso pesto, enquanto o talo rende deliciosos bolinhos.
- Couve-flor: as folhas viram creme e bolinhos. São igualmente boas quando refogadas.
- Mandioquinha: assada no forno ou frita e, depois, salgada, a casca se transforma em delicioso aperitivo.
- Entre as frutas, não é diferente. A maioria permite ser aproveitada quase integralmente:
- Abacaxi: mais que composições líquidas, como suco e chás, a casca é boa para ser usada em farofas e bolos, entre outros doces.

- Banana: a casca, depois de muito bem higienizada, pode ser refogada, virar ragu, bolo, pão, compota, brigadeiro e até farinha, entre outras ideias criativas na cozinha.
- Laranja: a casca é deliciosa quando cristalizada, usada em bolo ou para saborizar doces.
- Mamão: a casca rende geleias e compotas.
- Manga: a casca pode ser usada no preparo de sorvetes e doces, como a receita de canjica.
- Melancia: a parte branca (entrecasca) se transforma em doces caseiros e até compotas.

APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS ALIMENTOS

SUGESTÕES DE RECEITAS

SUCO DETOX DE CASCA DE ABACAXI

INGREDIENTES

- cascas de 1 abacaxi médio picadas (bem lavadas com escovinha antes de descascar o abacaxi)
- raspas de gengibre a gosto
- hortelã (12 folhas)
- 1 xícara de açúcar orgânico, adoçante ou a gosto
- 1 litro de água filtrada e gelada (se preferir, pode fazer metade água filtrada e outra metade com água de coco e assim, não acrescentar açúcar)

MODO DE PREPARO

1. em um liquidificador, bata todos os ingredientes e coe utilizando uma peneira.
2. Obs: se fizer com água de coco, triture as cascas, gengibre e hortelã em 1/2 litro água filtrada primeiro
3. Coe e depois bata novamente o suco já coado com 1/2 litro de água de coco no liquidificador.
4. Sirva geladinho com um galinho de hortelã Digite para introduzir texto

Foto: Suco detox de casca de abacaxi

BOLO DE CENOURA COM CASCA

INGREDIENTES

- 2 xícaras (chá) de açúcar
- 2 cenouras médias
- 4 ovos
- 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
- 1/2 xícara (chá) de maisena
- 1 colher (sopa) de fermento em pó
- 1 xícara (chá) de óleo

MODO DE PREPARO

1. Bata no liquidificador os ovos, as cenouras com casca, o óleo e reserve.
2. Em um recipiente, coloque a farinha, o açúcar, a maisena e o fermento em pó e misture.
3. Em seguida, despeje o conteúdo do liquidificador no recipiente, misture bem com os ingredientes secos.
4. Após misturar, despeje a massa formada em uma forma

Foto: Bolo de cenoura com casca

DOCE DE CASCA DE LARANJA CRISTALIZADA

INGREDIENTES

- Cascas de 8 laranjas
- 1 litro de água
- 1 xícara (chá) de açúcar Calda
- 3 xícaras (chá) de açúcar
- 2 xícaras (chá) de água

MODO DE PREPARO

Lavar muito bem as cascas e cortar em tirinhas.

1. Levar ao fogo com a água e deixar cozinhar.
2. Jogar a água fora e lavar as cascas em água corrente.
3. Reservar.

Calda

1. Em uma panela colocar o açúcar e a água e levar ao fogo para ferver.
2. Quando começar a engrossar, acrescentar as cascas e deixar no fogo até que elas fiquem cozidas.
3. Pode servir gelada com calda, ou retirar da calda, escorrer em uma peneira e depois passar no açúcar e deixar secar.

Foto: Casca de laranja cristalizada

DOCE DE CASCA DE MELANCIA

INGREDIENTES

- 2 xícaras (chá) de casca de melancia
- 1 1/2 xícaras (chá) de açúcar
- 1/4 xícara (chá) de água
- 6 unidades de cravo

MODO DE PREPARO

1. Retire a casca verde da melancia e utilize a branca.
2. Corte em cubos e reserve.
3. Faça uma calda com o açúcar, a água e o cravo.
4. Acrescente a casaca da melancia e deixe cozinhar até apurar.

Foto: Casca de melancia

BOLINHO DE SOBRA DE ARROZ

INGREDIENTES

- 2 xícaras de arroz cozido
- 2 ovos
- cheiro-verde bem picadinho (a gosto)
- farinha branca passada na peneira
- sal a gosto

MODO DE PREPARO

1. Em uma vasilha grande, coloque o arroz cozido, os ovos, o cheiro-verde e o sal.
2. Misture tudo muito bem com uma colher.
3. Adicione aos poucos a farinha e amasse com as mãos, até dar o ponto de fazer bolinhos (o ponto é no momento que você amassa um pouco da mistura na mão, e o bolinho não se quebra).
4. Faça bolinhas com a mistura, tomando como medida uma colher de sopa.
5. Coloque óleo em uma frigideira funda e aqueça-a em fogo médio.
6. Frite os bolinhos até dourarem em toda a superfície.
7. Tire-os da frigideira, escorrendo o óleo com um garfo e coloque em cima de papel absorvente para tirar o excesso do óleo.
8. Então, é só servir!

Foto: Bolinho de sobra de arroz

BOLINHOS DE TALOS E FOLHAS

INGREDIENTES

- 3 ovos bem batidos
- 2 xícaras (chá) de talos ou folhas bem lavados e picados
- 6 colheres (sopa) de farinha de trigo
- 1/2 cebola picada
- 2 colheres (sopa) de água
- Sal a gosto
- Óleo para fritar.

MODO DE PREPARO

1. No caso de talos, cozinhe-os antes até que fiquem al dente. Misture todos os ingredientes e use uma colher para fazer bolinhos, fritando-os em óleo bem quente. Escorra em papel absorvente.

Os bolinhos podem ser feitos com talos de couve, couve-flor, acelga e/ou agrião, folhas de cenoura, beterraba, nabo e/ou rabanete.

Foto: Bolinho de talos e folhas

TIRA-GOSTO DE CASCA DE BATATA

INGREDIENTES

- Cascas de batatas
- Óleo para fritar
- Sal a gosto.
-

MODO DE PREPARO

1. Lave e seque bem as cascas de batata.
2. Frite-as em óleo quente até ficarem douradas e sequinhas.
3. Tempere com sal e pronto.

Foto: Tira-gosto de casca de batata

PETISCO DE SEMENTE DE ABÓBORA

INGREDIENTES

- 1 xícara (chá) de sementes de abóbora crua (sementes de 1 abóbora)
- ½ colher (sopa) de azeite
- sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

MODO DE PREPARO:

1. Com uma colher, raspe as sementes de abóbora para soltar da polpa e transfira para uma peneira.
2. Lave bem as sementes sob água corrente, mexendo com uma das mãos para soltar qualquer resto de polpa ou fiapos, que devem ser desprezados. Deixe escorrer bem a água e seque as sementes com um pano de prato limpo.
3. Leve uma frigideira pequena ao fogo baixo. Quando aquecer, regue com o azeite e junte as sementes de abóbora. Tempere com sal e pimenta a gosto e deixe dourar por cerca de 10 minutos, mexendo de vez em quando, até ficarem tostadinhas e crocantes. Sirva como petisco ou polvilhado na salada.

OBS: Você pode variar o sabor do petisco usando outras especiarias como páprica,

Foto: Petisco de semente de abóbora

DICAS DE FILMES, DOCUMENTÁRIOS E SÉRIES.

• Mesa para todos

Ser um chefe de cozinha mundialmente renomado para uns pode ser um reconhecimento pessoal, para outros um chamado para transformar o mundo a partir dos alimentos. "Mesa para Todos" conta histórias que se cruzaram por acreditar que era possível transformar realidades unindo educação e gastronomia.

<https://globoplay.globo.com/mesa-para-todos>

• Futuro dos Alimentos

Nelufar Hedayat explora o mundo da indústria dos mais diferentes tipos de alimentos, a viagem que a comida faz até chegar à mesa, o desperdício, a produção de lixo, os processos que entram neste mercado e o que o crescente consumo custa ao planeta e às pessoas que cultivam a comida.

• Muito além do peso

O longa faz uma análise da obesidade infantil principalmente no Brasil, mas também amplia a discussão para o âmbito internacional, mostrando como esta doença é tratada em diferentes lugares, abordando a falta de informação por parte dos pais, as propagandas prejudiciais e a predisposição da nova geração para a obesidade, afinal, com um ritmo de vida cada vez mais acelerado, a busca por uma alimentação mais prática e rápida aumenta. Uma verdadeira combinação de fatores prejudiciais à saúde.

<https://tv.apple.com/br/movie/muito-alem-do-peso>

• Super size me

Experimento em que, por um mês, diretor se alimenta apenas de comida produzida na rede fast food McDonald's. Ela mostra o diário em vídeo dos terríveis resultados que vivencia, enquanto avalia a empresa e seus métodos de persuasão.

<https://www.primevideo.com/super-size-me>

• Lixo extraordinário

Documentário apresenta a trajetória do lixo recolhido no maior aterro sanitário da América Latina até ser transformado em arte pelo artista plástico Vik Muniz.

<https://globoplay.globo.com/lixo-extraordinario>

• Estamira

Estamira e um grupo de amigos vivem em um lixão da cidade do Rio de Janeiro. Ela tem problemas mentais e filosofa sobre problemas sociais como o destino dado ao lixo das grandes metrópoles e como viver em condições lamentáveis

<https://globoplay.globo.com/estamira>

• Ilha das Flores

Um tomate é plantado, colhido, transportado e vendido num supermercado, mas apodrece e acaba no lixo. O filme segue-o até seu verdadeiro final, tudo para deixar clara a diferença que existe entre tomates, porcos e seres humanos.

<https://globoplay.globo.com/ilha-das-flores>

• A água que falta

Focando principalmente nos ODS de número 6 e 14 o documentário está alinhado com a agenda 2030 e tem apoio da Rede Pacto Global Brasil, iniciativa voluntária que fornece diretrizes para a promoção do crescimento sustentável e da cidadania e do The Nature Conservancy, instituição que tem trabalhado para proteger as terras e águas das quais toda a vida depende.

• Wall-e

Após entulhar a Terra de lixo e poluir a atmosfera com gases tóxicos, a humanidade deixou o planeta e passou a viver em uma gigantesca nave. O plano era que o retiro durasse alguns poucos anos, com robôs sendo deixados para limpar o planeta. WALL-E é o último destes robôs, e sua vida consiste em compactar o lixo existente no planeta. Até que um dia surge repentinamente uma nave, que traz um novo e moderno robô: Eva. A princípio curioso, WALL-E se apaixona e resolve segui-la por toda a galáxia.

<https://www.disneyplus.com/video/wall-e>

• Trashed – para onde vai nosso lixo

Jeremy Irons apresenta um problema global. Em uma praia em Sidon, no Líbano, ele mostra uma montanha de escombros. Lá está reunido lixo hospitalar, restos de comida e animais mortos, ou seja, todo lixo resultado de 30 anos de consumo de apenas uma cidade. A partir daí, viaja o mundo debatendo as bilhões de toneladas de lixo que são produzidas todos os dias em todo planeta, focando numa série de paisagens paradisíacas devastadas pela poluição.

• A história das coisas

A trajetória da nossa própria construção social é uma saga de abusos, exageros, desperdício e saturação. Acompanhe como os nossos padrões de consumo, desde a extração da matéria prima à venda dos produtos, afetam o meio ambiente.

<https://www.youtube.com/a-historia-das-coisas>

• A lei da água – Novo Código Florestal

O filme esclarece as mudanças promovidas pelo novo Código Florestal e a polêmica sobre a sua elaboração, mostrando os impactos da lei sobre a floresta e, por sua vez, sobre a água, o ar, o solo, a produção de alimentos e a vida de cada cidadão.

<https://www.primevideo.com/a-lei-da-agua>

• Saneamento Básico

Os moradores de Linha Cristal, uma pequena vila de descendentes de colonos italianos localizada na serra gaúcha, reúnem-se para tomar providências a respeito da construção de uma fossa para o tratamento do esgoto. Eles elegem uma comissão, que é responsável por fazer o pedido junto à sub-prefeitura. A secretária da prefeitura reconhece a necessidade da obra, mas informa que não terá verba para realizá-la até o final do ano. Entretanto, a prefeitura dispõe de quase R\$ 10 mil para a produção de um vídeo. Este dinheiro foi dado pelo governo federal e, se não for usado, será devolvido em breve. Surge então a idéia de usar a quantia para realizar a obra e rodar um vídeo sobre a própria obra, que teria o apoio da prefeitura. Porém a retirada da quantia depende da apresentação de um roteiro e de um projeto do vídeo, além de haver a exigência que ele seja de ficção. Desta forma os moradores se reúnem para elaborar um filme, que seria estrelado por um mostro que vive nas obras de construção de uma fossa.

<https://globoplay.globo.com/saneamento-basico-o-filme>

• A última Hora

Causadas pela própria humanidade, enchentes, furacões e uma série de tragédias assolam o planeta cotidianamente. O documentário mostra como a Terra chegou nesse ponto: de que forma o ecossistema tem sido destruído e, principalmente, o que é possível fazer para reverter este quadro. Entrevistas com mais de 50 renomados cientistas, pensadores e líderes ajudam a esclarecer estas importantes questões e a indicar as alternativas ainda possíveis.

• A era da estupidez

O ano é 2055. Catástrofes naturais causadas pela mudança climática, seguidas de guerras, levaram ao colapso da civilização e à quase extinção da humanidade. Numa torre solitária, num Ártico livre de gelo, um sobrevivente reprisa vídeos do começo do século, quando as catástrofes começaram a acontecer. E se pergunta: "Por que não salvamos a nós mesmos quando tivemos a chance?"

<https://www.primevideo.com/a-era-da-estupidez>

• Aruanas

Natalie (Débora Falabella), Verônica (Taís Araújo) e Luiza (Leandra Leal) fazem parte da Aruana, uma ONG que luta contra o desmatamento, a extração ilegal de minérios, a contaminação de rios, a invasão de terras indígenas e outras práticas criminosas contra o meio ambiente.

<https://globoplay.globo.com/aruanas/>

COMO DESENVOLVER O PROJETO?

1ª Etapa: “ Sessão Pipoca”.

Você pode sensibilizar sua turma e disparar o tema assistindo ao curta metragem “Ilha das Flores”, ao documentário “Muito além do peso” ou qualquer outro filme de sua preferência. Em seguida sugiro realizar uma assembléia para debater o ponto central do filme e estabelecer relações com as vivências individuais.

2ª Etapa: Diário de Bordo.

Os alunos podem ser estimulados a analisar, durante uma semana, o tipo de alimentação que é consumido no seu dia a dia e tudo aquilo que é jogado no lixo, ao invés de ser aproveitado. Nesse momento é importante fazer a análise sobre o ponto de vista da alimentação saudável. A tabela a seguir deverá ajudar no registro.

	DOMINGO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO
CAFÉ							
ALMOÇO							
LANCHE							
JANTAR							
ALGUMA COISA NO LIXO?							

*Estimule o aluno a refletir e registrar sobre as cascas, talos, sementes e sobras que foram para o lixo, mas que poderiam ser aproveitados.

3ª Etapa: “Seminário: quem pesquisa sabe mais!”

Após a análise coletiva do registro feito pelos alunos, inicia-se a sistematização da aprendizagem. A apresentação de trabalhos na forma de seminários pode estimular o aluno a se aprofundar em temas transversais, além de desenvolver a autoconfiança e a habilidade de se expressar oralmente. Dependendo da sua linha de trabalho e do interesse da turma, alguns temas podem ser escolhidos, tais como:

- Aterros Sanitários e Lixões
- Reciclagens e Compostagens
- Plástico: o que fazer?
- Consumismo
- Alimentação Balanceada;
- Gorduras Trans, Saturadas e Insaturadas;
- Produto *Light* e *Diet*;
- Distúrbios Alimentares

4ª Etapa: “O lixo é um luxo”.

É interessante assistir com sua turma o documentário “Mesa para todos”, a série “Futuro dos Alimentos” ou apresentar alguma reportagem que fale sobre o desperdício de alimentos. A ideia é sinalizar que o desperdício começa já nas etapas de plantio, armazenagem, processamento e distribuição. De fato, esta cadeia produtiva deveria ser pensada e executada de forma sustentável, considerando as necessidades e possibilidades socioambientais, em prol da comunidade global e do planeta.

Nesse momento, o aluno já deve ser capaz de refletir sobre a situação atual: O impressionante volume de 1,3 bilhões de toneladas de alimentos desperdiçados anualmente causando grandes perdas econômicas, além do impacto significativo nos recursos naturais dos quais a humanidade depende para se alimentar. Enquanto membros dessa sociedade, o que podemos fazer para reverter esta situação?

5ª Etapa: “Livro: Receitas Sem Desperdício”.

Uma boa solução encontrada pelos alunos ou sugerida pelo professor é realizar o aproveitamento integral dos alimentos. Sendo assim, os alunos vão pesquisar receitas onde sejam aproveitadas partes que iriam para o lixo (cascas, talos, sobra...), mas que serão utilizadas na elaboração de um novo prato.

Esse momento se torna muito especial a medida que leva o aluno a se aproximar de sua família na procura de alguma receita que sua mãe, pai, tia, avó ...costuma fazer.

Com a colaboração de todos, será elaborado o livro artesanal “Receitas sem Desperdício”. Cabe ao grupo escolher a melhor forma de se fazer isso, definindo a padronagem das páginas, letra, capa, figuras e demais detalhes.

6ª Etapa: “Culminância - Convite à comunidade”

Que venha o grande dia! Pais e responsáveis são convidados a participar de uma vivência na escola. Assim como os alunos, assistirão a algum filme ou série que trate do tema em questão. Os alunos podem apresentar seus trabalhos e abrir espaço para os pais relatarem suas impressões sobre a experiência. Por fim a comunidade é convidada a fazer uma deliciosa degustação das receitas criadas ou pesquisadas pelos alunos.

Sugiro que seja feito um rodízio com o livro de receitas, permanecendo de um a dois dias na casa de cada aluno. Assim todos poderão aproveitar um pouquinho do resultado do projeto: o livro “Receitas sem Desperdício”

AGENDA 2030

A **Agenda 2030** é um plano de ação global que reúne 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e 169 metas, criados para erradicar a pobreza e promover vida digna a todos, dentro das condições que o nosso planeta oferece e sem comprometer a qualidade de vida das próximas gerações.

<https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>

SITES E REDES SOCIAIS

<https://gastromotiva.org/cozinhas-solidarias-gastromotiva>

<https://agenciabrasil.ebc.com.br/desperdicio-de-alimentos>

https://mesabrasil.sescsp.org.br/receitas_n2.pdf

https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira

<https://www.semdesperdicio.org>

<https://akatu.org.br>

MAIS ALGUNS FATOS

Você sabia que o desperdício de alimentos no Brasil acontece em toda a cadeia de produção?

- 10% do que é colhido se perde ainda no campo;
- 50% durante é desperdiçado no manuseio e transporte;
- 30% perdido na comercialização e abastecimento;
- 10% é jogado fora nos supermercados, restaurantes e em nossas próprias casas.

ALIMENTAÇÃO EM FOCO

"17% de todos os alimentos disponíveis para consumo são desperdiçados"

ONU

"Pesquisa revela que família brasileira desperdiça 128 quilos de comida por ano"

EMBRAPA

"Aproveitamento integral dos alimentos garante alimentação sem desperdício e mais nutritiva"

[HTTPS://WWW.ECODEBATE.COM.BR](https://www.ecodebate.com.br)

REFERÊNCIAS

- ONU. Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 2015. Disponível em: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/15801Brazil_Portuguese.pdf. Acesso em: 01 abr. 2022.
- PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO. Lei nº 4791, de 02 de abril de 2008. Institui o Sistema Municipal de Educação Ambiental no Município do Rio de Janeiro. Disponível em: <https://leismunicipais.com.br/a/rj/r/rio-de-janeiro/lei-ordinaria/2008/479/4791/lei-ordinaria-n-4791-2008-dispoe-sobre-o-sistema-municipal-de-educacao-ambiental-e-da-outras-providencias>. Acesso em: 01 abr. 2022.
- FAO. Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Escritório Regional da FAO para a América Latina e o Caribe. Perdas e desperdícios de alimentos na América Latina e no Caribe. Disponível em: <http://www.fao.org/americas/noticias/ver/pt/c/239394/>. Acesso em : 18 abr 2022
- EMBRAPA. NOTÍCIAS. 2017. Os desperdícios por trás do alimento que vai para o lixo. Disponível em: <https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/28827919/os-desperdicios-por-tras-do-alimento-que-vai-para-o-lixo>
- <https://www.uol.com.br/nossa/noticias/redacao/2020/05/14/sem-desperdicio-na-cozinha-como-aproveitar-100-dos-alimentos-nas-receitas.htm>
- Talos cascas e sabores, Instituto Butantan disponível em <https://escolasuperior.butantan.gov.br/assets/documentos/CMI/receitas-2017.pdf>
- <https://www.panelinha.com.br/receita/semente-abóbora-petisco>